

IIV AKADEMIK LITSEYLARIDA “MA’NAVIYAT ASOSLARI” VA “TARBIYA” FANLARINI O‘QITISHDA MAXTUMQULI FIROG‘Y HIKMATLARIDAN FOYDALANISH

Abdullayev Madamin Soatboyevich

IIV Xorazm akademik litseyi “Ijtimoiy-gumanitar va huquqiy fanlar” kafedrasida boshlig‘i, Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19126543>

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada atoqli tukman shoiri va mutafakkiri Maxtumquli Firog‘iyning ma’naviy-axloqiy qarashlari asosida akademik litseylarda “Ma’naviyat asoslari” va “Tarbiya” fanlaridan dars mashg‘ulotlarini tashkil etish borasida ayrim mulohazalar bayon etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Maxtumquli, insof, nafs, do‘stlik, sadoqat, hurmat, mardlik, nomardlik.*

Insoniyat tarixining har bir bosqichida jamiyat va undagi turli ijtimoiy-siyosiy, ma’naviy jarayonlar asosan shu jamiyatda yashayotgan insonlarning xulq-atvori, ma’naviy-axloqiy qiyofasining qanchalik shakllanganligiga bevosita bog‘liq bo‘lib kelgan. Jamiyatning institutsional strukturasi, undagi ijtimoiy munosabatlar va o‘zaro aloqadorlik prinsiplari o‘z navbatida, jamiyatning ma’naviy takomilini taqozo etadi. Jamiyatda kechadigan har qanday jarayonlar, xoh davlat siyosati bilan, xoh ijtimoiy-maishiy soha bilan bog‘liq bo‘lsin, avvalo, jarayon subyektlarining ma’nan va axloqan yetukligini talab etadi.

Jamiyatdagi ma’naviy-axloqiy qadriyatlarning sivilizatsiyaga ta’siri keng qamrovli hodisa bo‘lib, hamma davrlarda u o‘z ijtimoiy ahamiyatini namoyon qilib kelgan. Bugungi shiddatli zamonda bu jihat ayniqsa muhim ahamiyat kasb etmoqda. Qadriyatlarga nisbatan bepisandlik, o‘z foydasini ko‘zlab, o‘zgarlar mulkiga, joniga, qadr-qimmatiga tajovuz qilish, afsuski, oddiy holga aylanib bormoqda. Shu bois, insonlarning ma’naviy-axloqiy tarbiyasiga e’tiborni kuchaytirish, bu borada ajdodlarimizning boy ma’naviy merosidan samarali foydalanish, ulardagi axloqiy kamolot sirlarini keng jamoatchilikka targ‘ib etgan holda, yosh avlodni yetuk, bilimli, ma’naviyatli shaxslar qilib tarbiyalash muhim vazifa hisoblanadi. “Dunyo shiddat bilan o‘zgarib, barqarorlik va xalqlarning mustahkam rivojlanishiga rahna soladigan turli yangi tahdid va xavf paydo bo‘layotgan bugungi kunda ma’naviyat va ma’rifatga, aholi barcha qatlamlarining axloqiy tarbiyasiga e’tibor qaratish har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda”¹.

Jamiyat ma’naviy-ahloqiy takomillashuvi hamda yosh avlod tarbiyasidagi rivojidagi ahamiyatini e’tiborga olgan holda, ta’lim tizimida, xususan, akademik litseylarda hozirgi kunda o‘qitib kelinayotgan “Ma’naviyat asoslari” va “Tarbiya” fanlarining o‘quv dasturlarida buyuk mutafakkirlar hayoti va faoliyatini chuqur o‘rganishga qaratilgan mavzularning salmog‘ini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, turkman xalqining buyuk shoiri Maxtumquli Firog‘iyning boy ma’naviy-falsafiy merosini yoshlar e’tiboriga taqdim qilish ularning ma’nan yetuk insonlar bo‘lib yetishishida katta rol o‘ynaydi.

¹ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. -Тошкент: “O‘zbekiston”, 2021. -Б.285.

Ma’naviy-axloqiy qadriyatlar asrlar davomida olimu mutafakkirlarning diqqat markazidagi mavzu bo‘lib kelgan. Xususan, Maxtumquli Firog‘iy ma’naviy merosining asosini ayni mavzudagi pand-nasihatlar tashkil etadi. Mutafakkir o‘z pand-nasihatlari va hikmatlarida bevosita jamiyatning ma’naviy-axloqiy qiyofasini, undagi fazilat va illatlarni aniq lo‘nda ko‘rsatib bergan. Mazkur pand-nasihatlarining mazmun-mohiyatidan kelib chiqib akademik litseylarning o‘quv rejalaridagi “Ma’naviyat asoslari” hamda “Tarbiya” fanlarini o‘qitishda keng foydalanish maqsadga muvofiq. Mazkur fanlarning o‘quv dasturlarida inson kamolotining eng muhim mezonlaridan bo‘lgan mardlik va nomardlik, nafs, diyonat, insof, sabr-qanoat, ona-yurtga sadoqat, hurmat kabi ijtimoy-falsafiy, ma’naviy-axloqiy kategoriyalar to‘g‘risida fikr yuritiladi. Albatta, Maxtumquli ijodining asosini aynan mana shu mavzulardagi hikmatlar tashkil etishini inobatga olgan holda ulardan o‘quv jarayonlarida samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Biz quyida mutafakkir ma’naviy merosidan ayrim misollarni keltirib o‘tish orqali dars mashg‘ulotlarida ulardan foydalanish metodlari bilan o‘rtoqlashamiz.

Mardlikni go‘zal axloqiy sifat deb bilgan Maxtumquli nomardlarning fe‘liga qarama-qarshi tasvirlab, insonlarga nima to‘g‘ri, nima noto‘g‘ri ekanini tushuntirishga urinadi:

Yuz nomard joyini bosmas bir mardning,
Chekar tashvishini mard elu yurtning.
Qilgan qilig‘ini ko‘ring nomardning:
Jangmi deya qochar tuman uchrasa!².

Mard yigit ona-yurt, el-ulus or nomusi uchun jonini berishga tayyor bo‘lsa, nomard jangdan qochadi, dushman oldida qo‘rquvdan titraydi, hatto tuman ham uning ko‘ziga jang maydoni bo‘lib ko‘rinadi. Mard va nomard obrazini tasvirlash asnosida Maxtumquli insonlarni axloqiy kamolotga yetaklovchi g‘oyalar atrofida jipslashtirishni maqsad qiladi. Alloma millat birligi, birdamligini faqat mard insonlargina ta‘minlay olishini tushungan edi. “Maxtumquli o‘z elining turli sinov va mashaqqatlarga mardona bardosh berib, milliy o‘zligiga doimo sodiq qolganini yuksak pardalarda tarannum etdi. Biz turkman xalqiga xos bo‘lgan azmu-shijoat, mardlik va jasorat, do‘stga sadoqat kabi olijanob fazilatlarni aynan Maxtumquli she‘rlari orqali yanada chuqur anglab yetamiz”³.

Maxtumquli mard va nomard qiyofasini juda ta‘sirli tasvirlab, insonlarga qarata:

Mard yigit mard erdan tug‘ar,
Nomard hech qachon mard bo‘lmas.
Bo‘ri ko‘zida o‘t yonar,
Tulki, shaqalda shaxt bo‘lmas⁴,

- deya xitob qiladi. Mardlarni bo‘ri timsolida, nomardlarni esa tulki, shaqal timsolida tasvirlagan shoir insonlarda bu ikki xarakterga nisbatan xulosa shakllanishiga yordam beradi.

Mardlik-nomardlik masalasi turkman mumtoz adabiyotining muhim yo‘nalishlaridan bo‘lib, Maxtumquli yashagan davr muhiti shoirni ayni mavzuda ko‘plab pand-nasihatlar yaratishga undagan. Hayotda ko‘plab nohaqliklarga, nomardliklarga uchragan, ulardan aziyat chekkan shoir mazkur masalani chuqur falsafiy mushohada etib, o‘z qarashlarini bayon etgan:

Otilgan o‘q izga qaytmas,
Mard nomardni, mard deb aytmas,

² Maxtumquli. Ustozingdan ayrilma (Tarj. Э.Очилов). -Тошкент: “O‘zbekiston”,2012. -Б.38.

³ Мирзиёев Ш.М. Махтумқули - сўзлар тили туркманнинг(Сўз боши) //Махтумқули. Элингга бахш айла.(Сайланма) -Тошкент: “Tasvir” нашриёт уйи, 2017. -Б.5-6.

⁴ Махтумқули. Устозингдан айрилма (Тарж. Э.Очилов). -Тошкент: “O‘zbekiston”, 2012. -Б.163.

Qo‘lin kessang bir so‘z aytmas,
Chin mardona g‘o‘ch yigitlar⁵.

Yoki:

Marddan hojat so‘rsang, deydi “Xo‘p bo‘lar”
Bir ehsondan yetmish balo daf bo‘lar,
Qo‘rqoqning kengashi uyda ko‘p bo‘lar,
Dushman ko‘rsa, qilar ishin anglamas⁶.

Maxtumluli ushbu hikmatlarida mard va nomard insonlar qiyofasini juda ishonarli tarzda, xalqchil tarzda tasvirlab, bu ikki o‘zaro zid axloqiy tushunchalar mohiyatini hayotiy misollar bilan ochib berishga muvaffaq bo‘lgan. Mard yigit ko‘pchilikning fikriga quloq solib, faqat o‘z gapini o‘tkazmay, aksincha, maslahat bilan ish yuritadi. Hozirgi zamon siyosiy tilida demokratiya prinsiplariga hamohang ushbu hatti-harakatlari mardlikning asl mohiyatini yoritishga xizmat qiladi. Yoki mard odamga hojating tushsa hamisha “xo‘p bo‘ladi” deb mulozamat qilishini ta’kidlash orqali insonparvarlik g‘oyalarini targ‘ib qiladi. “Bir ehsondan yetmish balo daf bo‘lar” degan diniy motivlardan foydalanish orqali masalani yanada teran anglashga yordam beradi. Nomardning faqat o‘zini o‘ylab harakat qilishi, kengash qilsa faqat xotini bilan qilishi, dushman xavfi sezilsa o‘zini qo‘yishga joy topolmay qolishini illat sifatida keskin tanqid qiladi. O‘qituvchilar mazkur misollarni keltirish orqali o‘quvchilarni mard va jasur bo‘lib tarbiyalanishlariga undaydi. Bu jarayonda hikmatlarning mazmun-mohiyatini turli sahna ko‘rinishlari, ifodali o‘qish va mag‘zini tushuntirib berish musobaqalari kabi metodlardan foydalanish mumkin.

Maxtumlulining jamiyatdagi ma’naviy-axloqiy qadriyatlar tavsifiga bag‘ishlangan pand-nasihatlarida do‘stlik mavzusi ham alohida o‘rin tutadi. Mutafakkir kishilarni do‘st tanlashda juda mulohazali bo‘lishga chaqirib, hayotning turli sinovlariga birgalikda bardosh bera olishiga ishonch hosil qilgan holda do‘st bo‘lish zarurligini uqtirgan. “Maxtumluli do‘st tanlashda uning yurish turishiga, odobiga, el orasida o‘zini tutishiga qarash kerakligini uqtiradi. Xulqi, odobi yomon kishilardan uzoqroq yurishni maslahat beradi. Shoir bunday dono fikrlarini nihoyatda chiroyli va original tasviriy vositalar orqali bayon etadi:

Ko‘ngli qora bilan bo‘lmanglar ulfat,
Yuqar undan turli-tuman kasofat.
Ko‘mirga har qancha aylasang izzat,
Yuzingga qorasi yuqqancha bo‘lmas⁷.

Albatta, ko‘nglida shumlik, yomonlik uya qurgan odamlardan hech vaqt yaxshilik chiqmasligini mutafakkir qayta-qayta uqtirar ekan. Jamiyat taraqqiyotiga g‘ov bo‘luvchi bo‘luvchi bunday yaramas illatlarni bartaraf etishga chorlovchi pand-nasihatlarini kishilar diqqatiga havola etadi.

“Yaxshilar yonida yurgil sen o‘zing,
Dur bo‘lsin doimo so‘zlagan so‘zing,
Olimga yondashsang, ochilar ko‘zing,
Johilga yondashsang, ko‘rdek bo‘larsan⁸,”

⁵ МАХТИМҚУЛИ. Том II {Матн} Таржимон Г. Матёкубова. -Нукус: AVANGARD-BASRA, 2022. -Б.220.

⁶ Махтумқули. Ҳикматлар (Таржимон ва тузувчи Э.Очилов). -Тошкент: “O‘zbekiston”, 2013. -Б.93.

⁷ Курамбоев К. Махтумқули шеърляти Ўзбекистонда. -Тошкент: “Фан”, 1984. -Б.19.

⁸ Махтумқули. Ҳикматлар (Таржимон ва тузувчи Э.Очилов). -Тошкент: “O‘zbekiston”, 2013. -Б.13.

- deya, hayotning achchiq haqiqatlarini sodda, ravon tilda, chiroyli o‘xshatishlar orqali tasvirlar ekan, odamlarning bu ijtimoiy voqelikka nisbatan falsafiy mushohada qilishlarini istaydi. Shu orqali jamiyatda axloqiy kamolotga munosib hissasini qo‘shishga harakat qiladi.

Do‘st, hamroh, yo‘ldosh tushunchalariga ko‘plab murojaat qilar ekan, mutafakkir odamlarni nobop do‘stdan ehtiyot bo‘lishga chaqiradi, yaxshi-yomon kunda yoningda turuvchi haqiqiy do‘stning qadriga yetishni uqtiradi:

Miskin bo‘lsin mudom sening sirdoshing,
Uldir yurakdoshing hamda qardoshing,
Yolg‘iz kunga tushsa bu o‘jiz boshing,
O‘tda birga yonar, darmonga kelar⁹.

Axloqiy kamolotga intiluvchi, o‘zgalar haqqidan xazar qiluvchi, birodari sirini hech qachon fosh etmaydigan do‘stlar haqidagi she‘rlarida shoir odamlarning ma‘naviy-axloqiy qarashlari tarkib topishiga ta‘sir qiluvchi sadoqat, vafodorlik kabi fazilatlarni targ‘ib qiladi. Jamiyatda birlik, birdamlikning negizida aynan do‘stlik va birodarlik kabi qadriyatlarining ustuvorligi turishini mutafakkir pand-nasihatlaridan anglash mumkin. Ayni hikmatlardan dars mashg‘ulotlarida o‘quvchilarning do‘stlik, birodarlik, sadoqat kabi tushunchalarni teran anglab yetishlariga erishish maqsadida keng foydalanish tavsiya etiladi.

Xulosa sifatida shuni alohida ta‘kidlash joizki, akademik litseylarda o‘qitiladigan yuqorida zikr qilingan fanlarning mazmuni bevosita Maxtumquli asarlari va ulardagi pand-nasihatlar, umuminsoniy g‘oyalar asosida yanada boyishi, shubhasizdir. Barkamol shaxslarni tarbiyalashdek sharaflı ishda mazkur manbalarning o‘rni va ahamiyati katta ekanligi bugungi shiddatli zamonda, ayniqsa yaqqol namoyon bo‘lmoqda.

⁹ Махтумқули шеърлари. -Тошкент: “BOOK MEDIA NASHR”, 2019.-Б.92.